

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-17-27

Китай накануне XX съезда КПК

К.К. Меркулов

Аннотация. Шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва (Пекин, 8–11 ноября 2021 г.) принял решение провести XX съезд КПК во второй половине 2022 г. Целый ряд источников даёт основания предполагать, что этот юбилейный форум китайских коммунистов может принять эпохальные решения, в том числе, возможно, в духе «ресталинизации на китайский манер». Напомним, что в 2021 г. в КНР и в мире в целом было широко и ярко отмечено 100-летие Коммунистической партии Китая (КПК). Китайские коммунисты подошли к этому юбилею с целым рядом бесспорно славных исторических достижений, несмотря на все ошибки и трудности. Однако пышные торжества и пропагандистский пафос официального Пекина не смогли заретушировать комплекс серьёзнейших проблем на пути развития Китая в XXI в.

В этом свете рассмотрены некоторые итоги развития коммунистического движения в Китае и во всём мире, а также нынешняя социодинамика и перспективы дальнейшего социопрогресса Китая в XXI веке.

Ключевые слова: Китай (КНР), Коммунистическая партия Китая, достижения, перспективы.

Автор: Меркулов Катенарий Катенарьевич, кандидат исторических наук, доктор экономических наук (Международная академия наук Сан-Марино); старший научный сотрудник, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-6244-1800; E-mail: katenariy@gmail.com

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Меркулов К.К. Китай накануне XX съезда КПК // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 1. С. 17–27. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-17-27

China on the eve of the 20th congress of the CPC

К.К. Merkulov

Abstract: The 6th Plenum of the 19th CPC Central Committee (Beijing, November 8–11, 2021) decided to hold the 20th Congress of the CPC in the second half of 2022. Judging by a number of sources, there is a reason to believe that this anniversary forum of Chinese communists can make a number of landmark decisions in the history of the CPC, including in the spirit of “re-Stalinization in the Chinese manner”.

In the meantime, in 2021, the PRC and the world in general celebrated the 100th anniversary of the Communist Party of China (CPC). The Chinese Communists have approached this anniversary with a host of undeniably glorious historic achievements, despite previously known mistakes and difficulties. At the same time, the pompous celebrations and the propaganda pathos of official Beijing could not cover up the complex of the most serious problems on the way of the development of China in the 21st century.

In this light the article dwells on some results of development of the communist movement in China and in the world, the modern socio-dynamics and the prospects of China's further progress in the 21st century.

Keywords: China (PRC), the Communist Party of China, achievements, perspectives.

Author: *Merkulov Katenariy K.*, PhD (History), Doctor of Sciences (Economics), International Academy of Sciences of San Marino; Senior Researcher, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-6244-1800; E-mail: katenariy@gmail.com

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Merkulov K.K. (2022). Kitay nakanune 20 s"yezda KPK [China on the eve of the 20th congress of the CPC], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 1: 17–27. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-17-27

Введение

В 2021 г. в КНР и за её пределами с размахом отмечался 100-летний юбилей Коммунистической партии Китая (КПК). Комплексному научному осмыслению и историко-философскому обобщению славного, успешного и одновременно сложного пути развития коммунистического движения в Китае посвящено множество публикаций учёных и практиков, в том числе российских [Мельников, 2021; Барский, Виноградов, Салицкий, 2021; Виноградов, 2021].

В самой Китайской Народной Республике 100-летию правящей 95-миллионной партии было посвящено рекордное количество торжественных мероприятий, включая беспрецедентную пропагандистскую кампанию КПК в СМИ и в научных изданиях¹.

Беспорные исторические достижения партии признаны и за пределами Поднебесной, несмотря на злопыхательство реакционных СМИ и консервативных социальных кругов².

Важнейшей особенностью данной научной публикации стал системно-синергетический подход к анализу – синтезу – прогнозу комплекса исследуемых проблем истории, современного состояния и обозримой динамики развития коммунистического и рабочего движения в Китае (и в мире) и связанных с этим перспектив социопрогресса КНР в XXI в.

О важнейших достижениях КПК за истекшее 100-летие и перспективах на будущее

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин 1 июля 2021 г. выступил с важной речью на торжественном собрании по случаю 100-летия со дня основания КПК на площади Тяньаньмэнь в Пекине³.

Говоря о достижениях партии, китайский лидер объявил, что страна добилась приуроченной к столетию КПК цели: «На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и навсегда положен конец абсолютной бедности. Мы,

¹ The People's Republic of China State Council news "The 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China". URL: <http://english.www.gov.cn/2021special/CPCcentennial> (accessed: 02.02.2022).

² См., например: China's Communist Party is a threat to the world, says former elite insider. URL: <https://edition.cnn.com/2020/08/22/asia/chinas-communist-party-threat-world-intl-hnk/index.html> (accessed: 02.02.2022).

³ Си Цзиньпин. Речь на торжественном собрании по случаю 100-летия со дня основания КПК 1 июля 2021 г. URL: http://russian.news.cn/2021-07/01/c_1310038413.htm (дата обращения: 02.08.2021).

преисполненные небывалого энтузиазма, продвигаемся вперёд к цели полного построения модернизированной социалистической державы к столетию КНР»⁴.

Суммируя итоги «четырёх великих успехов, достигнутых КПК за прошедшее столетие», председатель Си отметил, в частности, следующее: «Во имя великого возрождения китайской нации, спланировав и ведя за собой китайский народ, КПК стойко и упорно сражалась в кровопролитных боях, добилась великих успехов в новодемократической революции <...>, раскрепощала сознание, твёрдо стремилась вперёд, добилась великих успехов в деле реформ, открытости и социалистической модернизации»⁵. В заключение Си Цзиньпин заявил: «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации непременно сбудется!»⁶.

На VI пленуме ЦК КПК 19-го созыва, который проходил в Пекине с 8 по 11 ноября 2021 г., был принят ряд поистине эпохальных решений об историческом значении 100-летия КПК. Подобные резолюции до этого провозглашались дважды. Речь идёт о «Решении по некоторым вопросам истории партии», принятом на VII пленуме ЦК КПК 6-го созыва в 1945 г., и «Решении по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР», утверждённом на VI пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1981 г., сначала в «эпоху Мао Цзэдуна», а затем в «эпоху Дэн Сяопина». Третья резолюция об истории КПК под названием «Решение ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии» была рассмотрена и принята на VI пленуме ЦК КПК 19-го созыва. За исключением предисловия и заключения документ состоит из 7 частей⁷: «Великая победа в новодемократической революции»; «Завершение социалистической революции и продвижение социалистического строительства»; «Реформы, открытость и социалистическая модернизация»; «Открытие новой эпохи социализма с китайской спецификой»; «Историческое значение столетней борьбы Коммунистической партии Китая»; «Исторический опыт столетней борьбы Коммунистической партии Китая»; «Коммунистическая партия Китая в новую эпоху»⁸.

Что и говорить, китайские коммунисты прошли большой путь героической борьбы и в целом выдающихся достижений и побед, несмотря на ряд известных ошибок и неудач. Но так ли однозначно оптимистичны перспективы коммунистического движения в Китае и в мире в целом, равно как и прогресс самой Поднебесной в XXI в.? При ответе на этот вопрос дерзнем утверждать, что сама по себе «коммунистическая идея» (по крайней мере, в возведённой в догму индустриально-классовой интерпретации «ортодоксального марксизма» и иных близких к нему учений XIX–XXI вв.) продолжает таить в себе ряд

⁴ Си Цзиньпин: в Китае полностью было построено среднезажиточное общество. URL: http://russian.news.cn/2021-07/01/c_1310037307.htm (дата обращения: 02.02.2022).

⁵ Си Цзиньпин резюмировал четыре великих успеха КПК. URL: http://russian.news.cn/2021-07/01/c_1310038026.htm (дата обращения: 02.02.2022).

⁶ Си Цзиньпин. Речь на торжественном собрании по случаю 100-летия со дня основания КПК 1 июля 2021 г. URL: http://russian.news.cn/2021-07/01/c_1310038413.htm (дата обращения: 02.02.2022).

⁷ Полный текст «Резолюции ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии». URL: http://russian.news.cn/2021-11/16/c_1310314781.htm (дата обращения: 02.02.2022).

⁸ Подробнее см. Меркулов К.К. О некоторых итогах празднования КПК в 2021 г.: международно-политические аспекты // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXV: ежегодное издание / сост., ред. Е.И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2022. (Готовится к возможной печати во 2-й половине 2022 г.).

принципиально ошибочных постулатов. В их числе вульгарный атеизм, общественно-ненавистническое насилие, избыточный экономический детерминизм и т.д.

Успехи и общая социодинамика развития «коммунистического» Китая в XXI в.

Под руководством КПК китайский народ, безусловно, добился целого ряда крупных исторических достижений и побед. В статье Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя отмечается, что «за эти сто лет китайский народ, объединившись вокруг Компартии Китая, под её же руководством завоевал независимость, свободу <...>. В преддверии столетнего юбилея партии была выполнена сверхсложная задача – искоренение абсолютной нищеты, что позволило одной пятой населения мира на 10 лет раньше достичь цели снижения уровня бедности, которая была сформулирована в “Повестке дня ООН в области устойчивого развития 2030”». Посол также подчеркнул, что «98,99 млн сельских жителей избавились от нищеты, а с 832 уездов и со 128 тыс. сёл были сняты ярлыки “бедный уезд” и “бедное село”»⁹.

Успехи в этой сфере высоко оценила российская сторона. Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР А.И. Денисов в эксклюзивном интервью Агентству Синьхуа отметил: «...ликвидация абсолютной бедности – это одно из величайших достижений всемирно исторического значения. Китаю за сравнительно короткий исторический период удалось вывести из бедности от 700 до 800 млн человек. Ничего подобного нигде никогда не было, и я уверен, не будет»¹⁰.

По данным агентства «Синьхуа», по сравнению с 1978 г., когда КНР под руководством Дэн Сяопина запустила политику реформ и открытости, к 2020 г. ВВП страны вырос с 367,9 млрд юаней (56,67 млрд долл.) до 101,6 трлн юаней (15,7 трлн долл.). В итоге Китай вошёл в категорию государств со средним уровнем дохода, в стране удалось построить успешную социалистическую рыночную экономику¹¹.

На встрече с представителями СМИ по случаю 100-летия со дня основания КПК Чжан Ханьхуэй отметил: «В 1949 г. ВВП Китая составлял менее 5 % мирового ВВП, а ВВП на душу населения составлял всего несколько десятков долларов. Сегодня ВВП Китая превышает 100 трлн юаней, что составляет 17 % мировой экономики, а ВВП на душу населения превысил отметку в 10 тыс. долл.». Посол сообщил журналистам, что КНР стала крупнейшей индустриальной и торговой страной, государством с самыми большими валютными резервами, на которое приходится 30 % роста мировой экономики. Он также напомнил о знаковых достижениях Поднебесной, включающих пилотируемый полёт в космос, лунную программу, квантовую связь, суперкомпьютер, глубоководные погружения, собственный авианосец. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что «100 лет назад китайский народ упорно боролся, находясь на грани жизни и смерти, 80 % населения долгое время находилось в голодном или полуголодном состоянии, люди длительное время

⁹ Посол Чжан Ханьхуэй: Великая победа над бедностью // Газета «Труд». 2021. 14 мая. URL: <http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1875912.htm> (дата обращения: 02.02.2022).

¹⁰ Посол РФ в КНР: наибольшее впечатление на меня произвели быстрые темпы развития Китая. URL: http://russian.news.cn/2021-06/24/c_1310026084.htm (дата обращения: 02.02.2022).

¹¹ Специальный репортаж: правильные дела и правильные решения – вековые руководящие принципы КПК. URL: http://russian.news.cn/2021-07/06/c_1310045271.htm (дата обращения: 02.02.2022).

страдали из-за эпидемий, в 1949 г. ожидаемая продолжительность жизни составляла всего 35 лет, а уровень неграмотности был около 80 %». Сегодня, по его словам, средняя продолжительность жизни китайцев составляет 77,3 года, а коэффициент Энгеля снизился до 30 %. В заявлении посла фигурировали впечатляющие цифры: почти 800 млн человек в Китае вышли из бедности, а вклад страны в глобальное сокращение нищеты превысил 70 %. «Мы построили крупнейшую в мире систему социального обеспечения, включающую базовое медицинское страхование, охватывающее 1,3 млрд человек, базовое пенсионное страхование, охватывающее почти 1 млрд человек, высшее образование популяризируется. Более 400 млн человек в Китае относятся к среднему классу, а число новых рабочих мест много лет подряд превышает 10 млн. <...> За 7 лет с момента выдвижения инициативы “Один пояс, один путь” общий объём торговли с государствами-партнёрами превысил 7,8 трлн долл., а прямые инвестиции превысили 110 млрд долл.», – заключил Чжан Ханьхуэй¹².

В коммюнике по итогам работы VI пленума ЦК КПК 19-го созыва отмечалось: «Китай всего за несколько десятилетий прошёл путь индустриализации, по которому развитые страны двигались нескольких сотен лет, и создал два чуда – поддержание динамичного экономического роста и сохранение длительной социальной стабильности»¹³.

В принятой на VI пленуме ЦК КПК 19-го созыва «Резолюции ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии» обобщены исторические успехи и преобразования в деле партии и государства в новую эпоху по 13 направлениям: 1. отстаиванию всестороннего руководства со стороны КПК; 2. всестороннему укреплению внутрипартийного управления; 3. экономическому строительству; 4. всестороннему углублению реформ и расширению открытости; 5. политическому строительству; 6. всестороннему управлению государством на правовой основе; 7. культурному строительству; 8. социальному строительству; 9. экоцивилизационному строительству; 10. строительству национальной обороны и вооружённых сил; 11. обеспечению национальной безопасности; 12. неуклонному проведению курса «одна страна – две системы» и содействию воссоединению Родины; 13. дипломатической работе. При этом упор делается на обобщение оригинальных идей, реформаторской практики, прорывных сдвигов и достижений знакового характера за 9 лет после XVIII съезда КПК¹⁴.

Руководители различных стран мира и международных организаций неоднократно давали высокую оценку успехам Китая в борьбе с пандемией COVID-19 и его вкладу в глобальное антиковидное взаимодействие. На 31 декабря 2021 г. из Китая было доставлено 2 млрд доз вакцин в более чем 120 стран и международных организаций. Согласно убеждению высшего руководства КПК и КНР, объединёнными усилиями страны мира преодолению трудности и откроют новую страницу в формировании «Сообщества единой судьбы человечества»¹⁵.

¹² Выступление Посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя на встрече с представителями СМИ по случаю 100-летия со дня основания КПК. URL: <http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1894437.htm> (дата обращения: 02.02.2022).

¹³ В фокусе внимания Китая. Пленум ЦК КПК принял историческую резолюцию. URL: http://russian.news.cn/2021-11/12/c_1310305571.htm (дата обращения: 02.02.2022).

¹⁴ Там же.

¹⁵ Полный текст новогоднего обращения председателя КНР Си Цзиньпина по случаю наступления 2022 г. URL: http://russian.news.cn/2021-12/31/c_1310404098.htm (дата обращения: 02.02.2022).

Другие успехи «коммунистического» Китая также хорошо и широко известны и, видимо, не требуют повторного перечисления, тем более о них было подробно сказано в уже упомянутых выше юбилейных документах и материалах КПК в 2021 г.

Есть основания полагать, что в Китае начинает преобладать трёхзвенное деление истории КПК и КНР: 1) Китай освободился в «эпоху Мао»; 2) Китай обогатился в «эпоху Дэна»; 3) Китай усилился в «эпоху Си»¹⁶. Это ещё более укрепляет позиции «группы Си Цзиньпина», в том числе по своего рода «ресталинизации» на китайский манер¹⁷.

О некоторых главных проблемах и перспективах развития Китая в XXI в.

Отдавая должное колоссальным историческим успехам великой китайской нации в деле возрождения страны под руководством КПК, нельзя игнорировать целый ряд сложных и пока явно не решённых проблем развития КНР в XXI в.

Приведём в связи с этим авторитетную оценку бывшего директора ИДВ РАН академика М.Л. Титаренко (1934–2016), выраженную им по случаю 60-летнего юбилея КНР в октябре 2009 г.: «Выдающиеся достижения Китая в области экономики, культуры не освобождают его от сложных проблем и различных вызовов, которые требуют концентрации энергии народа. Проблемы экологии, дефицита ряда важных ресурсов, вопросы выработки собственной системы экономических ценностей – системы потребления, отвечающей специфике Китая, обеспечение приемлемых современных условий жизни для громадного населения, проблемы так называемых разрывов (между развитым городом и отсталой деревней, приморскими и внутренними регионами, богатыми и бедными и т.д.) – всё это требует серьёзных и весьма непростых усилий. Осознавая остроту и значимость этих проблем, включая, прежде всего, социальную сферу, руководство страны в последнее время акцентирует необходимость повышенного внимания к социальной ориентации экономики, к качественным показателям, которые ранее часто оказывались в тени количественных...» [Титаренко, 2009].

В этом же плане приведём и ряд авторитетных высказываний о проблемах и перспективах развития КНР из фундаментальной коллективной монографии «Будущее Китая: внутренние и международные вызовы» под редакцией Дэвида Шамбо [Charting China's Future..., 2011]. Особо интересен второй раздел этой книги «Будущее китайской экономики», в том числе статьи Дж. Фэнби «Китайская экономика (внутренняя ситуация)» (с. 35–43) и П. Нолана «Китай и глобальная экономика» (с. 44–53). Как отметил Д. Шамбо, эти материалы «являются хорошими иллюстрациями целого ряда критических факторов, перед лицом которых ныне находится Китай». При этом особенно серьёзные вызовы обращены к микроэкономике КНР, как это показывает Дж. Фэнби. Кратко резюмируя тезисы последнего, можно утверждать, что в (микро) экономике КНР ситуация близка отчасти

¹⁶ Габуев А., Денисов И. Выше Мао: зачем Си Цзиньпин переписывает историю Компартии Китая. URL: <https://carnegie.ru/commentary/85863> (дата обращения: 02.02.2022).

¹⁷ См., например: Маслов А.А. Си Цзиньпин – демократический китайский Сталин. Интервью профессора А.А. Маслова в прямом видеозаписи. URL: pravda.ru/world/1321030-maslov/ (дата обращения: 02.02.2022); Си Цзиньпин: «Сталин по значимости не меньше Ленина <...> а по правильности решений ему вообще нет равных в мировой истории». URL: <https://newsland.com/community/4109/content/si-tszinpin-stalin-po-znachimosti-ne-menshe-lenina/6550326> (дата обращения: 02.02.2022); Тавровский Ю.В. Красный гигант. К 100-летию Компартии Китая. URL: https://zavtra.ru/blogs/krasnij_gigant (дата обращения: 02.02.2022); и др.

к положению в экономике США в 1990-е гг. и начале-середине 2000-х гг. (в том числе стремительный рост потребительской задолженности, формирующийся гигантский «финансовый пузырь» и др.), что и стало в значительной мере генератором глобального финансового кризиса. Вместе с тем «положение в макроэкономике КНР представляется более оптимистичным, особенно с учётом стремления руководства КНР переориентировать народное хозяйство страны с прежней экспортно ориентированной модели роста на модель развития, основанную на приоритетном стимулировании потребления, и увеличить приток инвестиций внутрь Китая» [Shambaugh, 2011: 175].

Далее, как отметил автор главы (с. 107–116) «Китай и Северо-Восточная Азия: поиски последовательности наряду с изменениями» той же коллективной монографии Майкл Яхуда, «единственным внутренним фактором, который мог бы подорвать успешную дипломатию КНР в регионе СВА (да и глобально – *Прим. авт.*), возможно, является национализм» [Shambaugh, 2011: 114].

Обобщая размышления авторов этой коллективной монографии в итоговой статье «Ближайшее будущее Китая: стабильность или нестабильность?» (с. 171–178), Д. Шамбо сослался на одноимённое исследование под редакцией корейского учёного-китаеведа Чон Чжэ Хо, в котором сформулировано восемь возможных сравнительных будущих моделей развития Китая:

- югославская модель (дезинтеграция национального государства);
- индонезийская модель (неполный переход к демократии, пробуксовка экономики, недееспособность государства и социальная нестабильность);
- латиноамериканская модель (авторитарный, корпоративный и коррумпированный режим со значительным несоответствием в доходах и социальным неравенством наряду с экономическим ростом);
- индийская модель (федералистская демократическая система наряду с неудачей в деле обеспечения высоких темпов роста экономики и социальным неравенством и бедностью);
- китаецентричная модель («авторитарная ленинская политика со смешанным государственно-рыночным капитализмом»);
- модель следования пути развивающейся страны в направлении типовой модели развития стран – членов ОЭСР (экономически продвинутая индустриальная экономика с демократической политической системой и международным влиянием);
- Китай как кооперативная («сотрудничающая») держава (полностью, позитивно и ответственно вовлечённая в международную систему);
- модель сильного Китая (мощное, ревизионистское и угрожающее военно-экономическое государство) [Jae Ho Chung, 2006: 3–5].

В целом, по оценке Д. Шамбо, в международном китаеведении (по крайней мере, в США) в действительности существуют совершенно разноплановые оценки перспектив развития Китая. В приведённой ниже таблице отражён трёхзвенный прогноз эволюции политической системы в КНР, начиная от краха нынешнего режима, через серию сценариев «адаптации» и, наконец, к некоторому возможному альтернативному демократическому будущему – на противоположном конце «спектра» прогнозов [Shambaugh, 2011].

Таблица. Спектр альтернативных политических изменений в Китае.

Изменения, ведущие к краху прежнего политического режима в КНР	Отсутствие изменений	Политические изменения в направлении демократической системы
Политический коллапс	Технократический экономизм	«Гонконгская модель»
Географическая фрагментация	Авторитарный плюрализм	Демократия сверху
Социальный хаос	Корпоративное доминирование	«Демократия сингапурского типа»
Хрупкость и стагнация	«Усиленный ленинизм»	Демократия снизу
Фашизм	«Консультативный ленинизм»	

Источник: [Shambaugh, 2011].

Как резюмирует Д. Шамбо, политическое будущее Китая будет в любом случае отличным от ситуации стагнации, и можно предполагать широкий круг возможностей его эволюции, причём в ближайшем будущем, видимо, «относительно стабильной эволюции» [Shambaugh, 2011].

В любом случае более радикальный сдвиг в парадигме развития КНР произошёл после прихода к власти нового руководства КПК во главе с Си Цзиньпином. Ряд ведущих российских китаеведов считают, что решающим стал III Пленум ЦК КПК 18-го созыва (2013). Эксперты отмечают: «Ориентированная на экспорт и инвестиции в инфраструктуру экономическая стратегия постепенно сменялась развитием с опорой на научно-технический прогресс и внутренний спрос. На первый план выходят уже не темпы движения вперёд, а стремление к утверждению социально ориентированного общества, беспощадного к таким порокам, как бедность и коррупция, с которыми начинают бороться не только системно, но и с ощутимыми результатами. Таким образом, Китай на практике возвращается к идеям социальной справедливости, замыкая цикл экономический рост – социально-экономическое развитие – проблемы и противоречия – социальная справедливость на новом этапе развития» [Барский, Виноградов, Салицкий, 2021]. По оценке этих же экспертов, «Китай выработал оригинальную модель позитивного развития через решение проблем отсталости», а «это и есть Возрождение в полном смысле слова», дополненное выдвинутой Си Цзиньпином концепцией «китайской мечты». Более того, фактически меняется модель развития КНР: «от экстенсивного, основанного на инвестициях роста Китай переходит к наукоёмкой, высокотехнологичной цифровой экономике, открывающей новую страницу в истории человеческой цивилизации именно в этот период» [Барский, Виноградов, Салицкий, 2021].

Как показывают ведущие китаеведы-экономисты РФ, несмотря на стремительно распространившуюся по всему миру пандемию COVID-19, Китай оказался одной из немногих стран, которой удалось в тяжёлых условиях различных экономических и социальных ограничений обеспечить в 2020 г. прирост ВВП на уровне 2,3 %. Объём валового внутреннего продукта (ВВП) КНР достиг 101,6 трлн юаней в 2020 г., т.е. намеченные на XVIII съезде

КПК (2012) ориентировочные показатели были перевыполнены более чем на 20 трлн юаней. На 14-ю пятилетку (2021–2025) Китай поставил в том числе цели сохранить темпы прироста ВВП на уровне 6 % в год, заметно повысить уровень жизни населения и таким образом расширить внутренний рынок. Особое внимание в эти годы планируется уделять поддержанию «двойной циркуляции» экономики (т.е. гармонизации внутреннего и внешнего производственных циклов) и развитию научно-технических инноваций с целью повышения производительности труда и создания благоприятных условий для экономической конкуренции КНР на мировом рынке [Социально-экономические итоги ...].

Новые рубежи в эволюции парадигмы интегрального социопрогресса КНР многие эксперты связывают с предположительно эпохальными историческими решениями юбилейного XX съезда КПК, который должен состояться в 2022 г. Думается, что китайские коммунисты детально останутся также на анализе имеющихся проблем и противоречий на пути развития Поднебесной, включая уточнённую трактовку всего комплекса дисбалансов в социодинамике КНР, в том числе «основного противоречия китайского общества», которым на XIX съезде КПК была названа «проблема неравномерности и неполноты развития...»¹⁸.

Главным в китайском опыте представляется следующее. По оценке видного российского китаевода-экономиста профессора А.В. Островского, «чтобы в полной мере воспользоваться опытом китайских реформ, Россия должна начать с периода “урегулирования” экономики после “шоковой” терапии, которая по своим последствиям означала для российского народа то же, что “большой скачок” в 1958–1960 гг. и “культурная революция” в 1966–1976 гг. для китайского народа» [Островский, 2020: 455].

В целом, выдающиеся успехи китайского народа под руководством КПК неоспоримы, хотя они хронически вызывали и продолжают вызывать злопыхательство со стороны реакционных кругов на мировой арене. Очень многие синологи, особенно на Западе, уже длительное время предрекают скорый «коллапс» КПК и КНР из-за ряда социально-экологических, финансово-экономических, политико-идеологических, духовно-культурных и этно-национальных диспропорций в развитии Поднебесной в начале XXI века.

Правда, следует оговориться, что «нет дыма без огня». Особую роль в той или иной потенциально возможной внутривнутриполитической (и какой-либо другой) дестабилизации в Китае может сыграть некий преимущественно «субъективный фактор», будь то гипотетическое обострение «тайваньской проблемы» или, шире, прогнозируемая в ряде авторитетных китаеведческих научных трудов «внешняя экспансия» Пекина ближе к середине XXI в., в т.ч. в направлении на Запад [Галенович, 2012: 6; Клименко, 2013: 28–55].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Барский К.М., Виноградов А.В., Салицкий А.И. О диалектическом единстве внутренней и внешней политики Китая. (К 100-летию образования Коммунистической партии Китая) // Вестник Российской академии наук. 2021. Т. 91. № 8. С. 703–712. DOI: 10.31857/S086958732108003X.

¹⁸ Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК 24.10.2017. URL: <http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/19sjd/t1507487.htm> (дата обращения: 02.03.2021).

Виноградов А.В. Круглый стол «100-летие КПК» // Проблемы Дальнего Востока. 2021. № 3. С. 13–33.

Галенович Ю.М. Войны Нового Китая и его дипломатическая служба. М.: Восточная книга, 2012. 640 с.

Клименко А.Ф. Национальные интересы России в АТР, их соотношение с интересами других акторов в регионе // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XVIII: ежегодное издание / составитель, отв. редактор Е.И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2013. 392 с.

Мельников И.И. Выдающийся опыт КПК – достояние всего мира // Проблемы Дальнего Востока. 2021. № 3. С. 7–13. DOI: 10.31857/S013128128120015438-2

Островский А.В. Китай становится экономической сверхдержавой / А.В. Островский. М.: ИДВ РАН; ООО «Издательство МБА», 2020. 496 с. ISBN 978-5-6045103-1-5.

Социально-экономические итоги 13-й пятилетки КНР (2016–2020 гг.) и задачи 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) / Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; сост. П.Б. Каменнов, А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИДВ РАН, 2021. 312 с. ISBN 978-5-8381-0400-7.

Титаренко М.Л. О международном значении образования КНР и опыта китайских реформ // 60 лет КНР. Шестидесятилетие дипломатических отношений СССР/РФ и КНР (1949–2009). XVIII Международная научная конференция «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы» (Москва, 21–23 октября 2009 г.). Тезисы выступления академика РАН М.Л. Титаренко. Москва: ИДВ РАН, 2009. С. 10.

REFERENCES

Jae Ho Chung (ed.). (2006). *Charting China's Future: Political, Social, and International Dimensions*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, XII, 213 p.

Shambaugh D. (2011). *China's Immediate Future. Stable or Unstable? Charting China's Future: domestic and international challenges*. Edited by David Shambaugh. London and New-York: Routledge Taylor & Francis Group, XVIII, 190 p.

* * *

Barskiy K.M., Vinogradov A.V., Salitskiy A.I. (2021). О диалектическом единстве внутренней и внешней политики Китая. (К 100-летию образования Коммунистической партии Китая) [On the dialectical unity of internal and external policy of China. (In commemoration to the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China)]. *Vestnik Rossijskoj akademii nauk*, vol. 91, no. 8: 703–712. (In Russian). DOI 10.31857/S086958732108003X.

Vinogradov A.V. (2021). Kругlyy stol "100-letiyе КПК", provedennyy 28 aprelya 2021 g. (obzor) [The review of the conference "The 100th anniversary of the CPC", organized on April 28, 2021]. *Problemy Dal'nego Vostoka [Far Eastern Affairs]*, 3: 13–33. (In Russian).

Galenovich Yu.M. (2012). *Voyny Novogo Kitaya i ego diplomaticheskaya sluzhba* [The wars of the New China and its diplomatic service]. Moscow: *Vostochnaya kniga*, 640 p. (In Russian).

Klimenko A.F. (2013). Nacional'nye interesy Rossii v ATR, ih sootnoshenie s interesami drugih aktorov v regione [Russia's national interests in the Asia-Pacific region, their correlation with the interests of other actors in the region]. *Kitay v mirovoy i regional'noy politike. Istoriya i sovremennost'* [China in World and regional politics. History and modernity], issue XVIII: annual

edition, compiler, editor-in-chief E.I. Safronova. Moscow: IDV RAN [IFES RAS], 392 p. (In Russian).

Mel'nikov I.I. (2021). Vydayushchiysya opyt KPK – dostoyaniye vsego mira [The outstanding experience of the CPC is the heritage of the entire world]. *Problemy Dal'nego Vostoka* [Far Eastern Affairs], 3: 7–13. (In Russian). DOI: 10.31857/S013128128120015438-2

Ostrovskiy A.V. (2020). Kitay stanovitsya ekonomicheskoy sverkhderzhavoy, ed. A.V. Ostrovskiy. Moscow: IDV RAN [IFES RAS]; “Izdatel'stvo MBA”, 496 p. (In Russian).

Social'no-ekonomicheskie itogi 13-y pyatiletki KNR (2016–2020 gg.) i zadachi 14-y pyatiletki (2021–2025 gg.) [Socio-economic results of the 13th Five-year Plan of the People's Republic of China (2016–2020) and the tasks of the 14th five-year plan (2021–2025)]. Russian Academy of Sciences, Institute of the Far East; comp. P.B. Kamennov, A.D. Alexandrova; ed. A.V. Ostrovsky. Moscow: IDV RAN [IFES RAS], 2021, 312 p. (In Russian). ISBN 978-5-8381-0400-7.

Titarenko M.L. (2009). O mezhdunarodnom znachenii obrazovaniya KNR i opyta kitayskih reform [On the international significance of the education of the People's Republic of China and the experience of Chinese reforms], 60 let KNR. Shestidesyatiletie diplomaticheskikh otnosheniy SSSR/RF i KNR (1949–2009). XVIII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya “Kitay, kitayskaya civilizaciya i mir. Istoriya, sovremennost', perspektivy” (Moskva, 21–23 oktyabrya 2009 g.) [60 years of the People's Republic of China. Sixtieth anniversary of diplomatic relations of the USSR/Russia and China (1949–2009). XVIII International Scientific Conference “China, Chinese Civilization and the World. History, modernity, prospects” (Moscow, October 21–23, 2009)]. Theses of the speech of Academician of the Russian Academy of Sciences M.L. Titarenko, Moscow: IDV RAN [IFES RAS]. (In Russian).

Поступила в редакцию: 31.01.2022

Финальная версия: 12.03.2022

Принята к публикации: 19.03.2022

Received: 31 January 2022

Final version: 12 March 2022

Accepted: 19 March 2022